

O papel das bibliografias na História da Crioulística
The role of bibliographies in the History of Creolistics

Silvio Moreira de Sousa

Universidade do Porto, Portugal

silvio_niklas@hotmail.com

Abstract: The aim of this article is to position ‘Bibliografia Crioula Portuguesa’ (1903/08) [1929], by Leite de Vasconcelos, within the scientific discipline of Bibliography, with a comparison of this work with several other existing bibliographies for Portuguese-based Creole languages. Thus, we aim to better evaluate the contribution of the ‘Bibliografia Crioula Portuguesa’ to the development of a history of Portuguese Creolistics.

Keywords: Bibliographies; Creolistics; Leite de Vasconcelos.

Resumo: Este artigo tem por objetivo enquadrar a “Bibliografia Crioula Portuguesa” (1903/08) [1929] da autoria de Leite de Vasconcelos dentro da Bibliografia (disciplina científica) e comparar a mesma obra com as várias bibliografias existentes para as línguas crioulas de coorigem portuguesa. Deste modo, pretende-se realçar o contributo que a “Bibliografia Crioula Portuguesa” possui para a formação de uma História da Crioulística.

Palavras-chave: Bibliografias, Crioulística, Leite de Vasconcelos.

1 Introdução

Leite de Vasconcelos, numa atitude talvez inovadora para a época, republica em 1929 provavelmente o seu último trabalho sobre dialetos crioulos portugueses: “Bibliografia crioula portuguesa”.¹

A inovação acerca desta obra, publicada nos *Opúsculos* (Vasconcelos, 1929), não reside somente no facto de ter sido uma bibliografia. Na verdade, o seu carácter inovador advém da soma de quatro fatores: as publicações da referida bibliografia, a temática nela abordada, os comentários tecidos nessa obra e, talvez mais importante, o momento cronológico em que a obra é republicada.

As línguas crioulas eram vistas, até ao final do século XIX, como objetos de estudo de menor valor científico para a Linguística. Ao relacionar as possibilidades do estudo da gênese dos crioulos para o desenvolvimento da Linguística Histórica, Mufwene (1998:315) resume os preconceitos associados ao estudo das línguas crioulas nos finais do século XIX e nos inícios do século XX: a) os crioulos, enquanto resultados da evolução linguística, eram vistos como aberrações e não deviam ser sério objeto de estudo por parte dos linguistas; b) as línguas crioulas colocavam em causa a *Stammbaumtheorie* dos Neogramáticos, uma vez que não se inseriam na classificação genética das línguas, ou seja, “one parent per language or language family”. (Mufwene, 1998:315)

De facto, Leite de Vasconcelos, com esta republicação, faz um balanço dos trabalhos publicados entre 1891 e 1905, acompanhando-o de uma pequena introdução aos estudos dos crioulos e tecendo comentários sobre as obras publicadas acerca das línguas crioulas na viragem do século. Na introdução à bibliografia, pode ler-se:

A importância científica dos crioulos foi já reconhecida em 1869-1870 por Addison van Name *Transactions of the American Philological Association*, Hartford 1871, págs. 123-167, num artigo intitulado «Contributions to Creole Grammar», onde se ocupa do francês, hespanhol, holandês, e inglês, e tem rápidas alusões ao crioulo português do Surinam [sic], a págs. 126 e 163-164. A semente não deixou de germinar.” (Vasconcelos 1929:1193)

Um dos objetivos deste trabalho visa a compreensão da obra dentro dos Estudos dos Crioulos Portugueses, sendo também realizada uma análise descritiva à mesma obra. O segundo objetivo passa pelo enquadramento desta obra dentro dos parâmetros teóricos da Bibliografia, disciplina científica.

¹Leite de Vasconcelos, nas primeiras palavras da obra, expõe que esta publicação trata-se de uma coleta de quatro artigos seus anteriormente publicados: “Os quatro artigos que vão ler-se saíram primeiro a lume no *Kritischer Jahrsbericht* de Völmöller [sic], cada um por sua vez, e donde para aqui se transcrevem.” (Vasconcelos 1929:1192)

2 Bibliografia – definição e princípios inerentes

À imagem do que se sucedeu com os Estudos Crioulos, a importância da Bibliografia, enquanto disciplina científica, tem vindo gradualmente a cimentar a sua posição. No final dos anos 60 do século xx, Stokes (1969: ix), ao introduzir uma definição de bibliografia, tece um comentário acerca do vertiginoso desenvolvimento deste campo, referindo que “this field, which a century ago could be comprehended by one man, now nurtures hundreds of specialists.” (Stokes 1969: ix)

De acordo com a interpretação de Wynar (1967:46) e em conformidade com as palavras de Harmon (1989:23), o desenvolvimento da Bibliografia como uma disciplina independente está em relação proporcional com o avanço técnico e científico da sociedade atual:

The outlines of bibliography have thus expanded greatly since the beginnings of recorded history. Even with this extensive history of growth and development it has only been in the last fifty years that bibliographic study has achieved recognition as a separate and distinct branch of scholarship. This trend indeed reflects the current state of civilized society with its tremendous expansion of scientific and technical knowledge. The result of this information explosion is that the demands now made on bibliography are as vast as the scientific and technical advances themselves that it must document and control. (Harmon 1989:23)

Parafraseando Stokes (1982:ix), uma definição de bibliografia pressupõe, para além do levantamento de vários problemas, uma interpretação em concordância com os interesses pessoais do observador. Além disso, a leitura etimológica de bibliografia também pode induzir em erro.

Para Malclès (1956:5/6), o objeto designador de “repertoire de titres” é posterior à palavra bibliografia. Aliás, a palavra bibliografia – oriunda do grego *biblion* ‘livro’ + *graphein* ‘escrever’ – designava inicialmente o ato de escrever livros.

Somente mais tarde, o seu significado original foi expandido para “escrever sobre livros” (Harmon 1989:2/3). Segundo o mesmo autor (Harmon 1989:3), já Percy Freer apresentava, num estudo de 1954, cinquenta definições para o termo, sendo a maior parte criadas a partir de 1900.

Stokes (1982) e Harmon (1989) separam o estudo bibliográfico em duas grandes variantes: a bibliografia enumerativa (também designada de sistemática) e a bibliografia analítica (que contém várias subáreas, como a bibliografia descritiva e a bibliografia textual).

A bibliografia enumerativa, citando as palavras de Stokes (1982:17), “is the easiest of all the individual areas of the study to understand.” Dada a importância da sistematização do material recolhido, este tipo de bibliografia vai ao encontro daquilo que o público leigo precisa: um índice de obras com pequenas indicações acerca das mesmas (obras). Daí se explica a designação de sistemática à bibliografia enumerativa (Stokes 1982:17).

Harmon (1989:7), por seu turno, defende que independentemente da forma com que a bibliografia se apresenta, ela terá de cumprir três pressupostos básicos “(1) to identify and verify, (2) to locate, and (3) to select.”

Por outras palavras, o objetivo de uma bibliografia enumerativa é estabelecer a ordem a partir do caos (Harmon 1989:7). A ordenação é de tal forma uma condição imperativa na formação de uma bibliografia ao ponto de Harmon (1989:49), recorrendo às ideias de Bond (1971:1395), afirmar que uma bibliografia enumerativa pode ser simplesmente uma “checklist, containing only the essential to identify the item and nothing more.”

Na mesma página (Harmon 1989:49), é-nos dito que as bibliografias enumerativas tentam ser compreensíveis quanto à área temática ou então muito seletivas. Esta compreensão ou seleção é frequentemente um resultado do intuito compilador do bibliógrafo.

O outro tipo de bibliografia é denominado de analítica, sendo o cerne desta área o estudo dos livros enquanto objetos físicos e afins, por exemplo, os detalhes da produção de livros ou os efeitos do método de manufatura no texto (Harmon 1989:4).

Assim, Harmon (1989:5) entende a bibliografia analítica como um veículo de crítica textual na demanda contínua pela documentação de quaisquer alterações que possam ocorrer num manuscrito, desde a sua criação até à sua versão impressa ou publicada.

A bibliografia analítica tem várias subdivisões, não havendo, no entanto, consenso quanto à enumeração destas subdisciplinas. Tanto Harmon, como Stokes estão de acordo quanto à consideração da bibliografia descritiva como um ramo da bibliografia analítica.

Stokes (1982:73) refere que uma bibliografia descritiva “differs from an enumerative listing in respect of the quantity and kind of detail which is included.”

Será a maior divulgação possível de informação sobre o livro o principal papel de uma bibliografia (seja ela analítica ou descritiva)?

Harmon (1989:2) fornece uma resposta quanto ao papel de uma bibliografia, afirmando que, na idade da informação, a bibliografia (enquanto ciência) ganhou “a much broader role than that of a mere enumerative process.”

É por este motivo que ele questiona-se inicialmente acerca das questões mais básicas e pragmáticas:

What is bibliography? What areas or branches constitute its structure, and what roles and functions does it perform with respect to the dissemination of information and the advancement of knowledge. [...] In the development of knowledge, bibliography is a secondary and contributing force, not a principal one, supporting and encouraging creative activity but not producing new knowledge.” (Harmon 1989:1)

Baseando-se em Clapp (1983:722), Harmon (1989:5) reitera a relação de causa e efeito entre a crescente necessidade de informação, especialmente num contexto contemporâneo, e o desenvolvimento da bibliografia.

Para além desta relação entre a procura e a oferta de informação, as bibliografias também permitem uma perceção cronológica do desenvolvimento de uma determinada área de uma disciplina, ou como Kihm (1984) expõe:

La bibliographie de Reinecke et al. (1975) nous livre, pour la période 1840-1914, onze titres publiés en France, donc susceptibles d’une certaine diffusion dans la communauté savant (étant donné la marginalité a priori du sujet), traitant peu ou prou de langues créoles (invariablement à base lexicale française).” (Kihm 1984:44)

3 O papel das bibliografias na História dos Estudos Crioulos Portugueses

Até aos anos 90 do século XX, as bibliografias sobre os Estudos Crioulos Portugueses serviram de pilar para a história da disciplina, uma vez que a História dos Estudos Crioulos, na qualidade de subdisciplina, ainda está para ser formada, o que torna o conhecimento de obras e autores parcial.

No entanto, alguns crioulistas (Gilbert 1980-1985, Kihm 1984) já se dedicaram, com maior ou menor assiduidade, ao estudo e à compreensão das produções literárias de Hugo Schuchardt e de Lucien Adam. A investigação sobre as obras de uma determinada geração (ou mesmo pesquisa sobre a interação de crioulistas dentro de uma mesma geração) ainda é um terreno por explorar. A conferência de d’Andrade & Kihm (1997), sobre a teoria crioula de Adolfo Coelho, ou a nota curta de Couto (1993), onde se procura demonstrar o enquadramento teórico de Marcelino Marques de Barros, foram factos isolados neste tipo de investigação. Para além de poucos trabalhos, a “semente” (como designa Leite de Vasconcelos 1929:1193), ao contrário da descrição gramatical, não germinou no espaço lusófono.

Aquando da sua publicação no *Kritischer Jahresbericht* entre 1903 e 1908, sob o título ‘Crioulos Portugueses’, e com a republicação da mesma obra em 1929, sob o novo título de ‘Bibliografia Crioula Portuguesa’, Leite de Vasconcelos procura fornecer as melhores fontes de estudo sobre os crioulos portugueses e, ao mesmo tempo, catalogar a publicação de artigos e livros que têm como temática as línguas crioulas de coorigem portuguesa.

3.1 *Reinecke et al. (1975), A Bibliography of Pidgin and Creole Languages*

Nos Estudos sobre as Línguas Crioulas Portuguesas, as bibliografias têm um papel saliente, muito por causa de uma obra bibliográfica publicada aquando da afirmação desta disciplina científica. Editada por Reinecke *et al.*, *A bibliography of pidgin and creole languages* (1975) contribuiu de modo significativo para um conhecimento abrangente da maioria das obras de teor linguístico acerca dos crioulos. O capítulo desta obra sobre os crioulos portugueses repercute-se nas obras de Tomás (1992), *Os crioulos portugueses do Oriente – Uma bibliografia*, e de Madeira (2008), *Towards an annotated bibliography of restructured Portuguese in Africa*.

O capítulo relativo ao “Creole Portuguese” na obra de Reinecke *et al.* ocupa quarenta páginas da obra (1975:78-118), subdividindo-se por doze temas:

- Creole Portuguese: General
- Negro-Portuguese of Portugal
- Cape Verde Islands
- Guiné (Guinea-Bissau)
- Ziguinchor, Sénégal
- São Tomé and Príncipe
- Annobón (Ano Bom)
- India
- Ceylon
- Malaysia and Indonesia
- Macau and Hong Kong
- Brazilian Portuguese: The Question of Creolization.

Ao todo estão reunidas cerca de quatrocentas e oitenta e sete entradas. Cada entrada corresponde a uma publicação de determinado autor, podendo conter um pequeno comentário descritivo ou avaliativo da entrada em questão. Este é o exemplo de uma entrada em Reinecke *et al.*:

COSTA, Joaquim Vieira Botelho da, and *Custódio José DUARTE*, 1886. ‘O Creôlo de Cabo Verde. Breves estudos sobre o Creôlo das Ilhas de Cabo Verde oferecidos ao Dr. Hugo Schuchardt’, *BSGL* 6:325-388. Reprinted in Jorge Morais-Barbosa (1967), p. 235-328. [30].

Reviewed: H. Schuchardt in *LGRP* 8:132-141 (1887).

A creditable description for its time. Contains text of the parable of the Prodigal Son in dialects of S. Thiago, Fôgo, S. Antão, S. Nicolau, and Boa Vista.” (Reinecke *et al.* 1975:85)

3.2 *Tomás (1992), Os crioulos portugueses do Oriente: Uma bibliografia*

Publicada dezassete anos mais tarde, a bibliografia de Maria Isabel Tomás, *Os crioulos portugueses do Oriente: Uma bibliografia* (1992), incide (tal como o título o menciona) no resultado do contacto linguístico entre o Português e as várias línguas asiáticas.

Ao longo de duzentas e seis páginas, é-nos fornecido um rigoroso trabalho de pesquisa. A obra de Tomás poderá ser considerada como um prolongamento do trabalho realizado por Reinecke *et al.* (1975) no que diz respeito aos crioulos asiáticos.

A obra de Tomás reparte-se por oito temas principais, possuindo alguns temas vários subcapítulos (Tomás 1992:5-6):

1. Bibliografias
2. Os crioulos portugueses do oriente: geral
3. Índia
 - 3.1 Indo-português: geral
 - 3.2 Diu
 - 3.3 Damão
 - 3.4 Bombaim – os crioulos norteiros
 - 3.5 Korlai
 - 3.6 Goa
 - 3.7 Cochim e Malabar
 - 3.8 Outros
4. Ceilão (Sri Lanka)
5. Malaca e Singapura
6. Indonésia
 - 6.1 Influência do malaio-português no africânder
7. Macau e Hong Kong
8. Influência do português nas línguas orientais
 - 8.1 Geral
 - 8.2 Línguas malaias
 - 8.3 Línguas do continente indiano
 - 8.4 Línguas do Sri Lanka
 - 8.5 Japão
 - 8.6 Indo-Inglês

8.7 Pidgin (Inglês)

8.8 Outras línguas orientais

Cada entrada nesta bibliografia, um pouco à imagem do que acontece em Reinecke *et al.* (1975), poderá ter um comentário da autora acerca da obra em questão, sendo contabilizado um total de novecentas e três entradas. Este é um exemplo do molde das entradas em Tomás (1992):

553. SAVE THE PORTUGUESE COMMUNITY COMMITTEE.

1979. *Save the Portuguese community*. Portuguese Settlement. Malacca. 60 p.

Colectânea de comunicações apresentadas no Seminário sobre a Comunidade Malaio-Portuguesa, realizado em 19 de Agosto de 1979, no Portuguese Settlement, Malaca; correspondência do Portuguese Settlement Committee com as autoridades de Malaca; resoluções aprovadas na reunião da comunidade, intervenções proferidas no mesmo encontro.” (Tomás 1992:154-155)

3.3 *Madeira (2008), Towards an annotated bibliography of restructured Portuguese in Africa*

Enquanto a obra de Tomás se centra no contacto entre o Português e as várias línguas asiáticas, Madeira apresenta dezasseis anos mais tarde, como tese de mestrado em Linguística Descritiva, uma bibliografia especializada no contacto entre o Português e as várias línguas africanas.

Ao longo de cento e quarenta e três páginas, Madeira (2008) segue o modelo de entrada bibliográfica usado por Reinecke *et al.* (1975) e por Tomás (1992). Este modelo insere-se numa tradição estritamente enumerativa, como podemos ver neste exemplo:

7. BAPTISTA, Marlyse. 1997a. *The morpho-syntax of nominal and verbal categories in Capeverdean creole*. Ph.D dissertation. Harvard University, Cambridge, MA.

Reviewed: Alain Kihm in *The Carrier Pidgin* 26(1-3): 26-30 (1998).

‘The first two chapters provide an analytical description of specific issues in the morphology and syntax of Capeverdean. The last three chapters examine Capeverdean functional categories, the syntax of verbs and the syntax of pronominals, within a Chomskian framework...’ – (from abstract).” (Madeira 2008:67)

Madeira (2008) apresenta seiscentas e oitenta entradas repartidas por quatro categorias principais: I) Variedades portuguesas em África (Geral); II) Crioulos da Alta Guiné; III) Crioulos do Golfo da Guiné; e IV) Português parcialmente reestruturado. As quatro categorias poderão conter ainda subdivisões. Assim, a obra de Madeira (2008) possui a seguinte estrutura:

Part I - Portuguese-based varieties in Africa (General)

Part II - Upper Guinea creoles

- 2.1. Guinea-Bissau / Casamance
- 2.2. Cape Verde Islands

Part III - Gulf of Guinea creoles

- 3.1. Santomense
- 3.2. Angolar
- 3.3. Tonga Portuguese
- 3.4. Príncipe
- 3.5. Annobón

Part IV - Partially restructured Portuguese

- 4.1. Angola
- 4.2. Mozambique

Por mais importantes que sejam, estas bibliografias não inventariam em si a totalidade dos trabalhos realizados sobre este campo de estudos. Há que realçar o caráter inconclusivo que todas as bibliografias detêm (cf. o ponto 1). Ou seja, há estudos que, por motivo algum, não foram inseridos nos índices.

Por exemplo, Tomás (1992) não menciona na sua bibliografia a tese de mestrado de Arana-Ward (1977), *A synchronic and diachronic investigation of Macanese – the portuguese based creole of Macao*. Uma justificação para a não inserção desta tese de mestrado na bibliografia incide no facto da tese não ter sido publicada e constar unicamente na base de dados da Universidade de Hong Kong.

A falta de atualização dos índices bibliográficos, o constante desenvolvimento da disciplina e a impossibilidade de se poder reunir a totalidade do conhecimento bibliográfico relativo a um determinado período implicam a necessidade da existência de um grupo de trabalho que angarie e forneça os dados bibliográficos. Por outras palavras, há uma lacuna estrutural no desenvolvimento da pesquisa sobre linguística de contacto.

4 Estudos Crioulos Portugueses – 1^a geração (1880-1920)

Numa interpretação de Holm (2000:27-29), a Crioulística, enquanto disciplina científica dentro da Linguística, tem início com Schuchardt, que é reconhecido “as the father of creole studies” (Holm 2000:29). Segundo Holm (2000:27), é nos anos 80 do século XIX que os estudos crioulos desabrocharam, não só no estudo gramatical de crioulos, mas também na formação das “two theories which still dominate debate in the field, that of the universalists and that of the substratists.”

A publicação dos primeiros artigos de Adolpho Coelho, ‘Os dialectos românicos ou neo-latinos na Africa, Asia e América’ (1881) e de Hugo Schuchardt, ‘Kreolische Studien. I. Über das Negerportugiesische von S. Thomé’ (1882), são então o ponto de partida para a primeira geração de crioulistas que se debruçaram sobre os crioulos portugueses. A obra que marca o final desta geração é talvez o segundo volume do *Glossário Luso-Asiático* (1921), da autoria de Sebastião Rodolfo Dalgado.

Andrade e Kihm (d’Andrade & Khim (orgs.) 1992) apresentam uma explicação para o facto de os Estudos Crioulos Portugueses não terem sido tão desenvolvidos:

Podemos, deste modo, imaginar que temos uma explicação fácil para o facto de os CBP [Crioulos de Base Portuguesa] terem sido desde o princípio menos estudados que os seus congéneres – excepção feita, repitamo-lo, da série de artigos de Schuchardt. Seria simplesmente devidos ao facto de os próprios portugueses não se terem interessado por eles. Ora, isso é falso, Só para dar uma ideia, a Bibliografia dialectal galego-portuguesa contém 45 entradas de autores portugueses, de algum modo relacionadas com os CBP, para o período 1880-1920. Para um país pequeno e um público proporcional para este tipo de estudos, não é nada mau.” (d’Andrade & Kihm 1992:192)

Apesar de os autores usarem como ponto de referência uma bibliografia para obter uma percepção cronológica da maturidade dos Estudos Crioulos, importa recordar que para a época os “créoles restent (et si peu!) l’affaire d’amateurs isolés; ils ne deviennent pas des «langues à linguistes», comme dit Bergounioux du lituanien.” (Kihm 1984:44)

Independentemente da conotação dada às línguas crioulas, conotação que as difere das outras línguas pelo facto de serem vistas “comme jargons, qui connote «mélange», sont quand même là, c’est qu’ils ne sont pás naturels; ils doivent être artificiels” (Kihm 1984:45), a apresentação proferida por d’Andrade e Kihm, *Porquê de um colóquio sobre “Crioulos de Base Lexical Portuguesa”* (1992), realça o valor científico de algumas das obras ou o valor de alguns estudiosos dessa geração:

Melhor que a quantidade é a qualidade. Para os CBP [Crioulos de Base Portuguesa] de África, temos os trabalhos de Marques de Barros (1882; 1897-1899) sobre o Crioulo da Guiné, e os de Leite de Vasconcelos (1897-1899) sobre o Crioulo de Cabo Verde. Apesar do ponto de vista sobretudo antropológico do primeiro e do enviesamento dialectológico do segundo, estes autores oferecem descrições extremamente interessantes. Na Ásia, Sebastião Dalgado (1900) produz um estudo muito detalhado e ilustrado com numerosos textos de CBP de Ceilão e da Costa da Índia. Mas, e sobretudo, há Adolfo Coelho.” (d’Andrade & Kihm 1992:193)

Embora d’Andrade e Kihm enfatizem o valor do trabalho de Leite de Vasconcelos sobre o Crioulo de Cabo Verde, o “contributo de Leite de Vasconcelos parece não ser suficientemente digno de destaque no panorama contemporâneo.” (Sousa 2007:72)

5 Vasconcelos (1929), ‘Bibliografia Crioula Portuguesa’

Antes de se proceder a uma análise da ‘Bibliografia Crioula Portuguesa’, será talvez importante apresentar uma biobibliografia do autor da mesma obra. Os dados apresentados no próximo subcapítulo baseam-se na obra *O Dr. José Leite de Vasconcelos: elementos para o estudo da sua vida e obras*, da autoria de Jaime Lopes Dias (1958).

5.1 *Biobibliografia de Leite de Vasconcelos*

O pai da dialetologia portuguesa nasceu em 1858 a sete de Julho em Ucanha, na freguesia de Mondim da Beira (Beira Interior), filho único de José Leite de Pereira de Melo e de D. Maria Henriqueta Leite de Vasconcelos Pereira de Melo. Tendo aprendido latim com um padre de Salzedas e francês com um tio, Leite de Vasconcelos cedo manifesta uma forte veia coletora daquilo que se dizia.

Com dezoito anos (1876), e devido ao empobrecimento de sua família, Leite de Vasconcelos muda-se para o Porto, onde concluiu o curso geral dos liceus.

De 1879 a 1881, Leite de Vasconcelos fez o curso de ciências naturais da Escola Politécnica, o que o familiarizou com os materiais da sua predileção de infância: os estudos de arqueologia e de etnologia.

Em 1881, ano da morte de seu pai, Leite de Vasconcelos envereda pelo estudo da medicina, licenciando-se na Escola Médico-Cirúrgica com a tese de licenciatura sobre a *Evolução da linguagem* (1886). A sua tese teve uma

aprovação com louvor, recebendo, ao mesmo tempo, o prémio “Macedo Pinto”, pelo facto de o diretor e o concelho da Escola o considerarem como o mais distinto dos alunos. O seu método de trabalho era marcado por uma severidade no apuramento das fontes e dos dados, para os quais dispunha de uma abastada biblioteca pessoal (mais tarde doada à Faculdade de Letras de Lisboa) e dos resultados de várias expedições pelo país.

Foi, durante os seus tempos de estudante, publicado o seu trabalho sobre *O Dialecto mirandez* (1883), premiado no concurso filológico das Sociedades das Línguas Românicas de Montpellier.

Um ano após a sua formação em medicina (1887), Leite de Vasconcelos residiu no Cadaval, por motivos desconhecidos, onde exercia as funções de subdelegado de saúde, médico municipal e presidente da junta escolar. Nesse mesmo ano, foi professor (auxiliar e interino) das cadeiras de português e francês do Liceu Central de Lisboa e Conservador da Biblioteca Nacional.

Em 1889 funda a *Revista Lusitana*, que viria a constituir um dos mais significantes momentos da etnologia portuguesa. Outra revista também por ele fundada, *O archeologo português* (1895), reúne materiais que são ainda hoje a melhor fonte de conhecimentos para qualquer estudo sobre a arqueologia lusitana.

Leite de Vasconcelos doutora-se em Paris, pela Universidade de Paris-Sorbonne. A dissertação pesquisa o campo dialetal português (e também ultra-marino): *Esquisse de une dialectologie portugaise* (1901). Dois anos mais tarde publica uma antologia de *Textos archaicos* (1903).

A quinze de Fevereiro de 1911, Leite de Vasconcelos foi nomeado pelo Ministério do Interior para membro da Comissão encarregada de propor ao Governo a reforma da ortografia oficial.

Somente a vinte e dois de Agosto do mesmo ano (1911), aos cinquenta e três anos de idade, foi convidado unanimemente pelo Conselho Escolar a assumir as funções de professor catedrático da Universidade de Lisboa. Aí, rege inicialmente a cadeira de língua e literatura latinas. Depois de assumir, em 1914, a regência das cadeiras de língua e literatura francesas e gramática comparativa das línguas românicas, Leite de Vasconcelos termina por ter, mais tarde, a seu cargo a cadeira de língua e literatura portuguesas. É destes tempos que algumas das suas maiores obras são expostas ao público, como, por exemplo, as *Lições de philologia portuguesa* (1911). Faleceu a sete de Julho de 1941 em Lisboa.

A Bibliografia Crioula Portuguesa foi republicada em 1929 e é provavelmente a última obra de Leite de Vasconcelos referente aos Estudos dos Crioulos Portugueses.

5.2 *Bibliografia Crioula Portuguesa*

Embora tenha sido inicialmente publicada sob o título “Crioulos Portugueses” na revista *Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie* entre 1903 e 1908, é somente em 1929 que esta “resenha bibliográfica” (Vasconcelos 1929:1194) foi coletada e republicada nos *Opúsculos*.

Ao contrário das obras de Reinecke *et al.* (1975), Tomás (1992) e Madeira (2008), que fornecem os dados bibliográficos de um modo estritamente enumerativo, a obra de Vasconcelos ressalta pela sua narrativa. A ‘Bibliografia Crioula Portuguesa’ fornece uma pequena introdução aos Estudos Crioulos Portugueses, salientando os trabalhos de Adolfo Coelho e Hugo Schuchardt (Vasconcelos 1929:1194). Para além do índice sobre trabalhos publicados acerca das várias línguas crioulas durante o período entre 1891 e 1905, Leite de Vasconcelos tece alguns comentários acerca das obras em questão, dividindo a bibliografia em quatro espaços temporais, nomeadamente 1891-1898, 1899-1901, 1902-1903 e 1904-1905.

Nove anos depois do indicado término da primeira geração de crioulistas, a ‘Bibliografia Crioula Portuguesa’ (Vasconcelos 1929) apresenta a obra de Teza (1872) como a primeira a abordar os crioulos de coorigem portuguesa, estabelecendo, assim, o início dos estudos sobre os crioulos portugueses:

O mais antigo trabalho filológico sôbre um crioulo português é porém o «Indoportoghese» de E. Teza, que data de 1872, ainda que já antes havia ensaios avulsos. Depois de 1872 o assunto foi retomado com algum desenvolvimento por Adolfo Coelho (1881-1886) e Hugo Schuchardt (1882-1891), aos quais sucederam outros investigadores. [Cfr. a minha *Esquisse d'une Dialectolog. portug.*, pág. 71 segs.]” (Vasconcelos 1929:1193/1194)

Antes, Leite de Vasconcelos define sucintamente de que forma as línguas crioulas (na altura vistas como dialetos) se tinham desenvolvido. É de realçar que parte da seguinte citação já foi exposta no início deste trabalho:

Em virtude da grande expansão colonial dos Portugueses, do século XV em diante, a língua portuguesa, levada para regiões muito afastadas do solo pátrio, e posta em contacto com outras línguas inteiramente diferentes dela, dissolveu-se em grande número de dialectos crioulos, cujo estudo é dos mais curiosos, quer sob o aspecto da Glotologia geral, quer sob o da portuguesa em especial. [...] A importância científica dos crioulos foi já reconhecida em 1869-1870 por Addison van Name *Transactions of the American Philological Association*, Hartford 1871, págs. 123-167, num artigo intitulado «Contributions to Creole Grammar», onde se ocupa do francês, hespanhol, e inglês, e tem rápidas alusões ao crioulo português de Surinam [sic], a págs. 126 e 163-164. A semente não deixou de germinar. (Vasconcelos 1929:1193)

De acordo com a época em questão, finais do século XIX e inícios do século XX, “il est toutefois un groupe de langues qui, à toute époque (sauf depuis quelques années), dans toutes les configurations du marche, s’est trouvé dépourvu de toute valeur en tant qu’objet d’étude et qu’instrument de carrière: les langues dites «créoles», et leur alter ego des nomenclatures, les pidgins.” (Kihm 1984:42)

Somente desta forma se pode compreender a alusão a Addison van Name, um dos precursores dos estudos crioulos e do reconhecimento desta obra como dotada de “importância científica”.

Uma vez que as bibliografias dependem dos critérios de seleção do autor (Harmon 1989:49), o único critério de seleção apresentado no início do primeiro artigo é o conhecimento real do que foi publicado entre o período de 1891 e 1898: “Aqui devo circunscrever-me nos anos de 1891-1898, indicando o que, tanto quanto sei, se tem publicado sobre os crioulos portugueses, ou como textos dialectais, ou como trabalhos doutrinários.” (Vasconcelos 1929:1194)

Deste modo, Vasconcelos não faz a distinção da nacionalidade do autor, do local onde foi publicado determinado artigo ou determinada obra:

O missionário hespanhol Isidoro Vila deu a lume em Madrid as seguintes obras, sôbre o crioulo português da ilha de Ano Bom, no gôlfo de Guiné, ilha outrora pertencente a Portugal, e hoje à Hespanha: *Compendio de la doctrina cristiana en castellano y fa d’Ambú*, e *Elementos de la gramática ambu*.” (Vasconcelos 1929:1195)

Ao contrário do que se sucede em Reinecke *et al.* (1975), Tomás (1992) e Madeira (2008), Vasconcelos alonga-se nos comentários às obras enunciadas, chegando mesmo a formar juízos acerca de um ou outro fenómeno:

1895. Na *Historia ethnographica da ilha de S. Thomé*, de Almada Negreiros (publicada em Lisboa), há um capítulo especial intitulado «O dialecto de S. Thomé», que, conquanto escrito sem pretensões científicas, contém materiais aproveitáveis, pois consta de um esboço gramatical, de textos e de um vocabulário (o *t* palataliza-se ao contacto de *i*, como em *noiche* = *noite*, fenómeno que tem a sua origem nos falares do Sul de Portugal); em *vonté* = *vontade*, não foi *ade* que se mudou em *té*, mas o *á* que se mudou em *é*, como também acontece em alguns dialectos do continente).” (Vasconcelos 1929:1197)

No final da primeira parte da obra, Vasconcelos faz uma distinção de entre as várias entradas, procurando realçar o valor científico de algumas obras em detrimento de outras:

Dessa curta resenha se vê que, à parte os escritos magistrais de Schuchardt (1891), a Gramática do P.^e Vila (1891) e o capítulo da obra de Almada Negreiros (1895), tudo o que no decurso de 1891-98 se publicou sobre os nossos crioulos é de valor secundário, no que toca à filologia. Os textos são de três espécies: religiosos, literários, e de mera curiosidade dialectológica, - correspondendo os das duas primeiras espécies, especialmente os religiosos, as necessidades da vida social das localidades a que pertencem, e sendo os da terceira espécie destinados a bibliófilos; mas estes, em virtude da sua procedência literária, apresentam o inconveniente de nem sempre exprimirem com fidelidade o falar do povo.” (Vasconcelos 1929:1199)

A segunda parte da bibliografia, ou o segundo artigo publicado na revista editada por Karl Vollmöller, fica marcada em parte pelo teor crítico feito às edições de textos em crioulo, mais especificamente no de Ceilão: “Aos textos em crioulo de Ceilão falta frequentemente o til e acentos; o ç é não raro substituído por c: tudo isto dificulta a leitura, e deforma aparentemente a língua.” (Vasconcelos 1929:1201)

Todavia, o momento mais marcante desta vertente ocorre na página 1202 e prolonga-se até à página 1204. Durante o espaço de uma página e meia, Vasconcelos compara a ortografia do léxico usado em duas edições de um mesmo livro, chegando mesmo a conclusões acerca dos conhecimentos literários de quem publicou:

Fêz-se nova edição dO *Livro de oração commum*, aparecida em Colombo; conheço outra mais antiga, aparecida em Londres em 1826. Comparando a edição de 1826 com a de 1900, notam-se algumas diferenças que aqui vou assinalar com relação às primeiras 26 páginas daquela, e às primeiras quinze desta: [...] Os fenómenos mais notáveis são: e átono, medial ou final, representado em 1900 por i; -a e -o átonos representados por -e; -ilia representado por -ilha; epêntese de v, para anular hiato, em *savode*, *injuvelhos*; substituição de *impedo* por *impindo* (no Continente, na ling. Popular: «d'im pé»), e de *devidas* e do seu derivado *devidors*, por *deudas* e *deudors*. É provável que pelo menos alguns destes fenómenos se não produzissem de 1828 até 1900, mas que quem publicou o livro em 1826 se deixasse influir pelo português literário, ao passo que o autor da edição de 1900 se regulou pela língua viva.” (Vasconcelos 1929:1202-1204)

Ao contrário do critério inicial estabelecido para a bibliografia, dar conta de todos os estudos dos crioulos portugueses que tivesse conhecimento, Leite de Vasconcelos menciona muito sucintamente a publicação de um artigo na Revista Lusitana, que não tem relação alguma com os crioulos. Isto é, ao incluir na bibliografia artigos sobre o contacto linguístico, Vasconcelos acaba por, consciente ou inconscientemente, fugir aos critérios de seleção estabelecidos para a mesma bibliografia:

Com o título de «Malaio e Português» publicou a RL, VIII, dois artigos: 1. «O elemento português na lingua malaia» pelo D.^{or} A. A. Fokker; 2. «Vocabulario malaio, derivado do português» por A. R. Gonçalves Viana. O S.^{or} Gonçalves Viana tenciona proseguir [sic] o seu importante trabalho.” (Vasconcelos 1929:1209)

No início do quarto artigo, que visa apresentar as publicações dos estudos crioulos portugueses entre 1904 e 1905, Vasconcelos mostra desconhecimento acerca do que se poderá ter publicado: “É extremamente pouco o que tenho de dizer, e isso mesmo refere-se só ao Oriente. Dos crioulos africanos nada pude obter.” (Vasconcelos 1929:1210)

Com o intuito de transmitir o máximo de informação possível acerca dos crioulos, Vasconcelos indica, ao longo dos quatro artigos, o nome de jornais que utilizam nas suas publicações os crioulos portugueses:

1904. I. Ceilão. – 1. Continuou a publicação do periódico intitulado *The Parish Paper*: vol. XII, de Setembro de 1903 a Agosto de 1904, - doze números. Os números 1 a 4 já foram citados no meu artigo precedente. Cada um dos restantes contém, como os outros, trechos em inglês e em português-crioulo.

Eis algumas frases que dão ideia da construção sintáctica: [...]. Vemos aqui diversas maneiras de indicar os tempos dos verbos: *já suffrá* «soprou», *lo dá* «dará» (o presente indica-se com *tê* e *tá*). Os artigos *hum* e *o* servem para os dois géneros. Em *ne o dando* «no dar», «ao dar», o particípio é precedido de preposição, e corresponde ao nosso infinitivo: cfr. Dalgado, *Dial. de Ceilão*, págs. 62-63. Uso de *per* em *fazé.. per tremé*, como no complemento directo: vid. Dalgado, *ob. cit.*, pág. 57.” (Vasconcelos 1929:1210)

Mais uma vez, o teor dos comentários de Vasconcelos às publicações vai além das informações encontradas nos comentários de Reinecke *et al.* (1975), Tomás (1992) e Madeira (2008).

Mais adiante, Vasconcelos, em alusão ao trabalho folclórico e etnográfico de Tavares de Melo, apresenta uma série de adivinhas no crioulo português do Sri Lanka, tal como discorre em várias considerações acerca da ‘Oração ao Anjo Custódio’, presente n’*O Grande Livro de S. Cipriano* (Vasconcelos 1929:1212-1214).

A última passagem com interesse para este estudo relaciona-se outra vez com Tavares de Melo. Nela, Vasconcelos constata a urgência em fazer recolhas dos dialetos crioulos e também distingue a qualidade dos vários registos linguísticos:

O S.^{or} Tavares de Melo presta bom serviço à Glotologia e *Folklore* portugueses proseguindo [sic] esta colheita, que convém completar quanto antes, pois o dialecto está condenado a adulterar-se cada vez mais e a morrer. Têm maior valor filológico os materiais de origem popular, como os que o S.^{or} Melo publica, do que os artigos folhetos e livros de carácter eclesiástico ou literário, porque nestes a linguagem é bastante artificial, ao passo que os primeiros representam a língua pura e viva.” (Vasconcelos 1929:1215/1216)

O quarto artigo termina com um apelo:

Oxalá que o correspondente, observador como é, realize a promessa que faz de consagrar mais demorado estudo a êste dialecto. Só os que vivem nas próprias localidades é que podem escrever com amplitude a respeito dos dialectos, pois têm tudo à mão para isso.” (Vasconcelos 1929:1216)

6 Conclusão

Alienando a especulação que se pode colocar quanto aos motivos para a Bibliografia Crioula Portuguesa ter sido republicada em 1929 e quanto a um possível esforço de Vasconcelos em angariar estudiosos destas línguas, a bibliografia publicada por Leite de Vasconcelos levanta algumas interrogações.

A ‘Bibliografia crioula portuguesa’ (1929) não é só uma bibliografia enumerativa, como também assume características ligadas ao ramo analítico da Bibliografia (disciplina científica).

Ao invés de analisar as diferenças sucessivas de um texto desde a sua versão manuscrita até à sua versão impressa (Harmon 1989:5), Leite de Vasconcelos faz a documentação das diferenças entre duas edições impressas de uma mesma obra, *O Livro de oração commum* (1826/1900).

Em comparação com as outras bibliografias referidas neste trabalho, o opúsculo de Leite de Vasconcelos ressalta pela sua narrativa (assemelhando-se a uma resenha²), o que diferencia da sistematicidade presente nas obras de Reinecke *et al.* (1975), Tomás (1992) e Madeira (2008). Sendo assim, será que, tal como afirma Harmon (1989:23), as necessidades da Bibliografia (ou a quantidade de informação a transmitir) impeliram a uma alteração no modo de apresentação da mesma informação?

De todo modo, a obra de Leite de Vasconcelos não responderá por si só a esta questão. Talvez o levantamento e o estudo de bibliografias sobre as línguas crioulas, publicadas no final do século XIX e inícios do século XX, como por exemplo a ‘Bibliographie Créole’ (Hugo Schuchardt, 1883), possam fornecer mais dados acerca deste caso.

Ao mesmo tempo, comprova-se através deste trabalho que, apesar de Vasconcelos realçar certas obras como exemplos de bons trabalhos linguísticos (Vasconcelos 1929:1199), este adopta uma concepção de crioulística que se aproxima do conceito encarado por Melville e Frances Herkovits, descrita nas palavras de Holm (2000) como uma concepção onde a “anthropological perspective lent a new dimension to their understanding of creolization as a general cultural phenomenon rather than one confined to language.” (Holm 2000:37)

Referências

Arana-Ward, M. 1977. A synchronic and diachronic investigation of Macanese – the portuguese based creole of Macao. Dissertação, University of Hong Kong.

Baptista, M. 1997. The morpho-syntax of nominal and verbal categories in Capeverdean creole. Dissertação, Harvard University.

Bach, K. F. & G. Price. 1977. *Romance linguistics and the romance languages: a bibliography of bibliographies*. Valência: Grant & Cutler Ltd.

²Leite de Vasconcelos chega mesmo a utilizar o termo “resenha bibliográfica” (Vasconcelos 1929:1194). Todavia, a obra do dialetologista surge nas obras de Reinecke *et al.* (1975) e Tomás (1992) dentro da categoria “Bibliografias”.

Bond, W. H. 1971. Bibliography and Bibliographers. *AB Bookman's Weekly*, 47:1395-1397.

Clapp, V. W. 1983. Bibliography. In *Encyclopedia Americana*, Vol. 3.

Coelho, F. A. 1881. *Os dialectos romanicos ou neo-latinos na áfrica, ásia e América*. Lisboa: Casa da Soc. de Geografia de Lisboa.

Costa, J. V. B. da & C. J. Duarte. 1886. O Creôlo de Cabo Verde. Breves estudos sobre o Creôlo das Ilhas de Cabo Verde oferecidos ao Dr. Hugo Schuchardt. In *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa*, 6:325-388.

Couto, H. H. 1993. Barros, um universalista. In *Papia 2*, 2:85-90.

Dalgado, S. R. 1921 [1982]. *Glossário Luso-Asiático - Vol. II*. Coimbra: Imprensa da Universidade.

d'Andrade, E. & A. Kihm. 1992. Porquê de um colóquio sobre "crioulos de base lexical portuguesa". In d'Andrade & Kihm (orgs.). *Actas do Colóquio sobre "Crioulos de Base Lexical Portuguesa"*, 191:200. Lisboa: Colibri.

Dias, J. L. 1958. *O Dr. José Leite de Vasconcelos: elementos para o estudo da sua vida e obras*. Lisboa: Torres.

Gilbert, G. 1983. Focus on creolists (6): Hugo Schuchardt. In *The Carrier Pidgin* 11, 1: 4-5.

Gilbert, G. 1985. Hugo Schuchardt and the atlantic creoles: a newly discovered manuscript "On the negro english of West Africa". In *American Speech* 60: 31-63.

Gilbert, G. T. (ed.) 1980. *Pidgin and Creole Languages: Selected Essays by Hugo Schuchardt*. Cambridge: CUP.

Harmon, R. B. 1989. *Elements of bibliography: a simplified approach*. Metuchen & London.

Kihm, A. 1984. Les difficiles débuts des études créoles en France (1870-1920). In *Langue française* 63:42-56.

Kihm, A. 1986. La maturité des études creoles. In *Cahiers d'études africaines*, 26, 104:715-722.

Madeira, S. L. R. 2008. Towards an annotated bibliography of restructured portuguese in Africa. Dissertação, Universidade de Coimbra.

Malclès, L. N. 1956 [1977]. *La Bibliographie*. Paris: Presses Universitaires de France.

Mufwene, S. 1998. What research on creole genesis can contribute to historical linguistics. In Schmid, Austin & Stein (orgs.) *Historical Linguistics 1997*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins

Reinecke, J. E. et al. 1975. *A Bibliography of Pidgin and Creole Languages*. Honolulu: University Press of Hawaii

Schuchardt, H. 1882. Kreolische Studien I. In *Sitzungsberichte d. Wien. Ak.*, 101, II:889-917

Schuchardt, H. 1883. Bibliographie créole. In *Revue critique d'Histoire et de littérature*, 17, I:314-318

Sousa, S. M. 2007. A Teoria Crioula de Adolfo Coelho segundo a Correspondência com Hugo Schuchardt e Leite de Vasconcelos. Dissertação, Universität Wien

Stokes, R. 1969 [1982]. *The function of bibliography*. Aldershot: Gower

Tomás, M. I. 1992. *Os crioulos portugueses do Oriente: Uma bibliografia*. Macau: Instituto Cultural de Macau

Vasconcelos, J. L. 1892. *Sur le portugais de Macao*. Lisboa: Impr. National

Vasconcelos, J. L. 1901 [1970]. Esquisse d'une dialectologie portugaise. Dissertação, Université Paris-Sorbonne [Lisboa: Centro de Estudos Filológicos]

Vasconcelos, J. L. 1903. Crioulos portugueses. In: *Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie* 5, II:380-383

Vasconcelos, J. L. 1905. Crioulos portugueses. In: *Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie* 6, I:215-217

Vasconcelos, J. L. 1908. Crioulos portugueses. In: *Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie* 6, II:166-171

Vasconcelos, J. L. 1929. Bibliografia crioula portuguesa. In *Opúsculos* Vol. IV, filologia part II, Coimbra: Imprensa da Universidade

Wynar, B. S. 1967. *Introduction to Bibliography and Reference Work; A Guide to Materials and Sources*. Littleton: Libraries Unlimited.